

2. Кучеров, И. И. Слагаемые финансовой безопасности и её правовое обеспечение / И. И. Кучеров // Журнал российского права. – 2019. – С. 176.

3. Омелехина, Н. В. Бюджетная система РФ в системе институтов финансовой безопасности государства / Н. В. Омелехина // Журнал российского права. – 2020. – С. 248.

4. Поветкина, Н. А. Финансовая устойчивость РФ. Правовая доктрина и практика обеспечения: монография / ред. И. И. Кучерова. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Юридическая фирма КОНТРАКТ, 2016. – 344 с.

5. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 21.11.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

6. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minfin.gov.ru>

УДК 336.1

DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

САЛИТА С.В.,

д-р экон. наук, профессор,

заведующая кафедрой «Финансы и кредит»

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля»,

Луганск, Луганская Народная Республика,

Российская Федерация

Обоснована необходимость формирования направлений устойчивого развития финансовой системы государства с учётом кризисных явлений прошлых периодов и современных реалий, что позволит обеспечить стабильность как финансовой системы государства, так и экономики в целом.

Ключевые слова: финансовая система, санкционная политика, структура финансовой системы, устойчивое развитие, мировая финансовая система, финансовый кризис

TOPICAL ISSUES OF THE FUNCTIONING OF THE MODERN FINANCIAL SYSTEM

**SALITA S.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Finance and Credit
SEE HT LPR «LSU named after V. Dahl»,
Lugansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation**

The necessity of forming the directions of sustainable development of the financial system of the state, taking into account the crisis phenomena of past periods and modern realities, which will ensure the stability of both the financial system of the state and the economy as a whole, is substantiated.

Keywords: financial system, sanctions policy, financial system structure, sustainable development, global financial system, financial crisis

Постановка задачи. Финансовая система является отражением форм и методов конкретного использования финансов в экономике в соответствии с действующей экономической системой и в значительной мере определяется ею. Именно через финансовую систему осуществляется распределение финансовых ресурсов между отраслями и сферами экономики, обеспечение их необходимыми активами для дальнейшего функционирования и развития. Одновременно финансовая система является сегодня той сферой, которая наиболее подвержена влиянию дестабилизирующих внешних факторов, поскольку чем выше взаимодействие составляющих её элементов с международными организациями, иностранными партнёрами, тем больше вероятность распространения кризисных явлений, присущих сегодня мировой финансовой системе. В связи с этим формирование устойчивой финансовой системы государства является актуальной задачей, имеющей важное практическое значение.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди публикаций отечественных учёных присутствует достаточно большое количество работ, посвящённых проблемам функционирования и развития современных финансовых систем. Так, вопросы финансовой безопасности России и направления реформирования региональных финансовых систем исследуют В. С. Кудряшов, В. Ю. Доберчук [1], В. В. Казаков [3], вопросы современной финансовой политики рассматривались в работах

Щербаковой Ю. В. [4]. Разработкой теоретических и практических вопросов финансовой системы и её структурных составляющих в различные периоды занимались Л. М. Волощенко [5, 6], С. В. Бойко [7], Ю. Н. Ковалёва [8].

Актуальность исследования. Однако с учётом ценности существующих научных разработок сегодня существует необходимость научного осмысления современных проблем и тенденций развития финансовой системы государства, в частности направлений совершенствования финансовой системы с позиций обеспечения её устойчивости, что в связи с вхождением Донецкой Народной Республики в экономическое пространство России приобретает особое значение.

Целью статьи является исследование существующих факторов, которые оказывают определяющее влияние на тенденции и направления развития финансовой системы в современных реалиях.

Изложение основного материала. Финансовая система государства является выражением способа организации взаимодействия между участниками экономических отношений в процессе формирования фондов финансовых ресурсов, необходимых для выполнения функций, присущих отдельным сферам, подсферам и звеньям финансовой системы.

Экономическая, общественная, государственная, производственная и другие сферы неразрывно связаны между собой. В связи с этим проблемы, присущие одной сфере, неизменно отражаются в других. Необходимость принятия мер по решению основных проблем современного периода, поиск путей устойчивого экономического, социального развития способствуют решению их в долгосрочном периоде. Изучение и осмысление причин и последствий снижения финансовой безопасности финансовых систем государств в предыдущие периоды развития и распространение кризисных явлений одних финансовых систем на других участников мировой финансовой системы позволит избежать ошибок в построении и реформировании современных финансов.

Несмотря на прошедшее время, последствия кризиса 2008 года продолжают сказываться как на мировой экономике, так и на экономике отдельно взятых стран, в том числе экономике Российской Федерации, полноправным членом которой с сентября

2022 года стала Донецкая Народная Республика. Кроме того, они усугубляются в связи с острой политической ситуацией, растущей инфляцией, санкционной политикой, которые провоцируют распространение кризисных явлений, возникающих, прежде всего, в экономике европейских стран через каналы финансовой системы на экономику нашего государства. В связи с этим появилось осознание необходимости поиска путей формирования такой финансовой системы, которая одновременно была бы и более стабильной, более тесно связанной с реальным сектором экономики и независимой от международных вызовов.

Сегодня, по информации американо-британского информационного агентства Refinitiv, совокупный ВВП стран БРИКС превысил совокупный ВВП стран G7 (рис. 1).

Рис. 1. Совокупный ВВП стран БРИКС и стран G7

Причём если анализировать график, то можем констатировать плавное падение ВВП G7 (30,7%) и плавный рост ВВП БРИКС (31,5%) на фоне беспрецедентных санкций по отношению к РФ в 2022 г. Это говорит о том, что Бреттон-Вудская система, основанная на доминировании валюты США, на современном этапе находится в очень сложном положении, устойчивость её к кризисным ситуациям снижается. На современном этапе разворачивается ситуация, которую можно охарактеризовать ситуацией начала глобального экономического кризиса. В этих

условиях чем больше экономика государства встроена в глобальные финансы, тем более разрушительные последствия для финансовой системы такой страны будут иметь кризисные явления мировой экономики. Достаточно вспомнить последствия мирового финансового кризиса 2008 г., когда в странах, которые пострадали от его последствий, внешние факторы специфически наложились на реальные внутренние проблемы, и, фактически, стали катализатором их обострения.

Начало, как известно, было положено кризисом ипотечного кредитования в США, начавшимся ещё в 2006 г. – после финансового обвала в 2000 г. на рынке NASDAQ в США произошло невиданное ранее снижение процентных ставок. В результате долг по ипотечным кредитам вырос до астрономической суммы почти в 8 трлн долл. (это была половина годового ВВП страны на тот период). Большой объём и количество дешёвых кредитов осложняло то, что они выдавались почти всем подряд, без сколько-нибудь серьёзной уверенности в платёжеспособности заёмщика. Образовалась огромная пирамида (по сути, целый рынок) рискованной ипотеки, составлявшая в 2007 г. 1,2 трлн долл. [5, с. 197].

В результате, в 2007 г. рынок так называемых *subprime credits* (самых «плохих» ипотечных кредитов) начал рушиться. Это повлекло сильный спад сначала на всех финансовых рынках США, затем – остального мира (рис. 2).

Снижение мировых фондовых индексов сопровождалось падением американского доллара, кризисом банковской ликвидности, банкротством отдельных банков и фондов. Сформировался поток негативных ожиданий не только финансового, но и общеэкономического спада. Возникает вопрос: может ли кризис в одной, отдельно взятой сфере экономики – жилищном строительстве через ипотечное кредитование – пусть даже такой страны как США, вызвать мировой спад и даже кризис?

Развитие событий показало, что может, но не потому, что ипотечный кризис был основной причиной циклического кризиса 2007-2009 годов, а именно от того, что сфера ипотечного кредитования США выступала не «отдельно взятой». Она оказалась тесно связана с другими финансовыми рынками. Ипотека несла угрозу не только банкам, связанным с этим видом кредитования.

Неплатежи по кредитам «потянули» за собой вторичные инструменты, секьюритизированные на базе ипотечных кредитов.

Рис. 2. Модель развёртывания кризиса американской экономики и его глобальные последствия [5, с. 196]

Объём секьюритизации рискованных ипотечных кредитов вырос в 2006 г. до 450 млрд долл. – за 5 лет более чем на 400%. Особенно сильно это отразилось на CDO (Collateral Debt Obligations) – облигациях, обеспеченных долговыми обязательствами. В ходе секьюритизации ипотечных долгов банки оказались заинтересованы в сокрытии истинного качества выданных кредитов. Облигации CDO, секьюритизированные на базе рискованной ипотеки, составили 492 млрд долл., или 53% всего рынка CDO. Принимая во внимание, что доля наиболее рискованных субстандартных кредитов (Subprime credits) в общем объёме ипотечных кредитов США составила в 2006 г. 20% (выросла за 3 года в 2,5 раза), а промежуточных, но тоже довольно рискованных кредитов Alt-A ещё 20%, получается, что на рынке CDO вращалось около 200 млрд долл. ненадёжных облигаций.

Секьюритизация рискованных долгов и распространение их по всему миру привели к тому, что трудности стали испытывать инвестиционные банки, фонды и даже рейтинговые компании. Особенно показательны проблемы в сфере так называемых хедж-фондов. Трудности были вызваны ипотечным кризисом из-за чрезвычайно широкого распространения секьюритизированных бумаг среди этих фондов. Специфика любых денежных фондов такова, что, контролируя в качестве аккумулированных средств гигантские деньги, они практически всю свою деятельность осуществляют в сугубо спекулятивной, наиболее рискованной области рынка. Согласно оценке Greenwich Associates, хедж-фонды контролируют 45% объёма торгов облигациями развивающихся рынков, 47% объёма торгов проблемными долгами [5, 6].

Ситуацию, которая складывается сегодня в мировой экономике нельзя назвать идентичной ситуации мирового финансового кризиса 2008 года. Однако шаги, которые предпринимает правительство США относительно банков, финансовая устойчивость которых снизилась, попытка залить их ликвидностью, вызывает цепную реакцию в финансовых системах европейских государств. Так, вслед за Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, акции Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) снизились на 30,8% [9]. Учитывая то, что Credit Suisse является системообразующей финансовой организацией, составляющей основу финансовой системы Швейцарии и одновременно ведущим европейским банком с развитыми инвестиционными подразделениями, прочно интегрированным в мировую финансовую систему, можно констатировать, что снижение его устойчивости способно вызвать эффект домино.

Что касается тенденций в банковских системах европейских стран, то в последние три года просматривается следующее:

- рост кредитного риска при повышении стоимости кредитов и снижение финансовой устойчивости заёмщиков;
- размещения акций по IPO/SPO на историческом минимуме, слияния и поглощения также существенно сократились, размещения облигаций сведены к «воспроизводственному минимуму», т.е. в объёме погашений;
- рекордный за всю историю нереализованный убыток по акциям и облигациям на сумму около 10 трлн долл. по

американской финансовой системе из-за падения капитализации мировых рынков относительно 2021 и роста ставок, что негативно влияет на стоимость облигаций [9, 10].

Процентный риск становится всё более явным по мере истощения базы фондирования. Мелкие и средние банки испытывают дефицит фондирования и вынуждены повышать ставки, тогда как крупные банки наоборот [8].

Положительный процентный гэп (ставки по кредитам выше, чем ставки по депозитам) позволил банкам стабилизировать финансовое положение в 2022 на траектории увеличения чистой процентной маржи, т.к. ставки по депозитам росли медленнее, чем по кредитам, но этот «разрыв» на данный момент нейтрализуется.

Таким образом, ситуация с банками при текущей процентной политике более удручающая. В этой ситуации, с учётом того, что структура финансовой системы достаточно разнопланова и включает в своём составе как финансовые ресурсы, обращающиеся на финансовом рынке, так и государственные финансы (государственный бюджет, государственные внебюджетные фонды, государственный кредит), региональные (местные) финансы (региональный (местный) бюджет, внебюджетные региональные фонды, муниципальные займы), финансы юридических лиц (финансы предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих коммерческую деятельность; финансы предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных объединений), финансы физических лиц (граждан), то целенаправленное воздействие на финансовые отношения в рамках реализации проводимой финансовой политики органов государственного управления должно ориентироваться на те условия, которые на данный момент формируются в экономике.

Основной фактор глобальных рисков финансовой системы государства на данном этапе развития – это рекордное ускорение инфляции, которое вынуждает центральные банки ведущих стран проводить ужесточение денежно-кредитной политики. Что касается денежно-кредитной политики Центрального Банка России в этот период, то на фоне острых политических противоречий и волатильности на финансовых рынках, приведших к росту инфляции, регулятором было принято решение о снижении ключевой ставки, за исключением 2022 года, когда ключевая ставка

значительно увеличилась, а затем поэтапно изменялась в течение года. Изменение ключевой ставки определяло уровень инфляции, который изменялся обратно пропорционально, и было вызвано санкционным давлением со стороны западных стран. Сегодня Центральный Банк продолжает проводить политику таргетирования инфляции с целью укрепления финансовой системы России.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Современные условия функционирования финансовой системы позволяют выделить приоритетные задачи государства в сфере управления стабильностью её функционирования. К ним необходимо отнести проведение адаптивной политики для всех её составляющих: налоговой, бюджетной, денежно-кредитной, валютной политики, обеспечение быстрого реагирования на меры, принимаемые регулятором. Кроме того, пристальное внимание должно быть уделено теневому сектору экономики. Для стабилизации и роста финансовой системы для этих финансовых потоков необходим жёсткий финансовый контроль.

Список использованных источников

1. Кудряшов, В. С. Современные угрозы финансовой безопасности России / В. С. Кудряшов, В. Ю. Доберчук // *Juvenis scientia*. – 2018. – № 6. – С. 4-7.

2. Бойко, Д. А. Актуальные проблемы развития финансовой системы России / Д. А. Бойко // *Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум»* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017030265>"><https://scienceforum.ru/2017/article/2017030265>

3. Казаков, В. В. Современные проблемы развития и направления реформирования региональных финансовых систем / В. В. Казаков // *Вестник Томского государственного университета*. – 2013. – № 373. – С. 141-146.

4. Щербакова, Ю. В. Современные проблемы финансовой политики и пути их решения / Ю. В. Щербакова // *Молодой учёный*. – 2015. – № 13 (93). – С. 477-480 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/93/20764/>

5. Волощенко, Л. М. Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / [Л.М. Волощенко; ДонДУУ]. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – С. 196-198.

6. Волощенко, Л. М. Методический подход к управлению стратегическим развитием финансового рынка в условиях трансформации традиционных моделей / Л. М. Волощенко // Социализация государственной экономической политики : выбор Донбасса как необходимость : коллективная монография / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; под общ. ред. Л. Б. Костровец. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С. 415-433.

7. Бойко, С. В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С. В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63). – Т. 1. – С. 187-195.

8. Ковалёва, Ю. Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю. Н. Ковалёва // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 125-133.

9. Refinitiv. Как устроен хай-тек в мире финансов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://specialists.ru/refinitiv-kak-ustroen-haj-tek-v-mire-finansov/>

10. Spydell_finance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t.me/spydell_finance/2984

УДК 311.3
DOI

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И СТАНОВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ КАК НАУКИ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье раскрываются основные аспекты зарождения статистической науки в России, предоставлен анализ современной организация статистики в России, изучен процесс возникновения методов